

ӘӨЖ 65.59.31

ТАБИҒИ ҚОСПАЛАРМЕН БАЙЫТЫЛҒАН ЖАРТЫЛАЙ ЫСТАЛҒАН ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІНІҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН ЗЕРТТЕУ

МАЛТАЙ А.М., КОЖАБЕРГЕНОВ А.Т.

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті,
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа. Еліміздегі бірқатар өндірушілер көптеген шұжық түрлерін шығарады, пісірілген, жартылай ысталған, шикілей қақталған шұжықтарды өндіреді. Пісірілген, жартылай ысталған шұжықтарды және халал шұжық өнімдерін шығарудың негізгі мақсаты ол - өнім сапасын жақсарту, өндірістік өнімдердің ассортиментін арттыру, сонымен қатар өнімді өңдеуге кететін шығынды кеміту. Сыыр етімен чиа дәндерін ұнтақталған түрде қосып, жартылай ысталған шұжық өнімдері жасалған. Шұжықтарға чиа дәндерінің ұнтағын қоспа ретінде пайдаланудың турамаға қатынасы 5-тен 10%-ға дейінгі мөлшерде алынды. Соның ішінде 5%-дық мөлшері оңтайлы деп танылды. Дайын өнімдердің органолептикалық, физика-химиялық және микробиологиялық көрсеткіштері зерттеліп анықталды.

Түйінді сөздер: Шұжық, сыыр еті, чиа, технология.

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛУКОПЧЁНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОБОГАЩЕННЫХ НАТУРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ

МАЛТАЙ А.М., КОЖАБЕРГЕНОВ А.Т.

Аннотация: В нашей стране ряд производителей выпускает различные виды колбасных изделий, включая варёные, полукопчёные и сырокопчёные колбасы. Основной целью производства варёных, полукопчёных и халяльных колбасных изделий является повышение качества продукции, расширение ассортимента и снижение затрат на переработку. В исследовании были изготовлены полукопчёные колбасы на основе говядины с добавлением порошкообразных семян чиа. Добавление порошка семян чиа в фарш осуществлялось в соотношении от 5% до 10%, при этом оптимальной признана доза 5%. Были изучены и проанализированы органолептические, физико-химические и микробиологические показатели готовых изделий.

Ключевые слова: колбаса, говядина, чиа, технология.

INVESTIGATION OF THE QUALITY AND SAFETY OF SEMI-SMOKED SAUSAGE PRODUCTS ENRICHED WITH NATURAL ADDITIVES

MALTAY A.M., KOZHABERGENOV A.T.

Abstract: A number of domestic producers manufacture various types of sausages, including boiled, semi-smoked, and dry-cured products. The main goals of producing boiled, semi-smoked, and halal sausage products are to improve product quality, expand the product range, and reduce processing costs. In this study, semi-smoked sausages were produced using beef enriched with powdered chia seeds. The chia seed powder was added to the meat mixture in amounts ranging from 5% to 10%, with 5% being identified as the optimal level. The finished products were analyzed for their organoleptic, physicochemical, and microbiological properties.

Keywords: sausage, beef, chia, technology.

Кіріспе

Қазіргі таңда халықтың өмір сүру сапасының артуымен қатар, денсаулыққа пайдалы, экологиялық қауіпсіз және биологиялық құндылығы жоғары тағам өнімдеріне деген сұраныс артып келеді. Осы орайда, ет өнімдерінің ішіндегі шұжық түрлері — күнделікті тұтынуға қолайлы, дәмдік қасиеттері жоғары, әрі технологиялық өңдеуден өткен өнімдер ретінде үлкен маңызға ие.

Шұжық өнімдерінің ішінде жартылай ысталған шұжықтар – сақтау мерзімі мен органолептикалық көрсеткіштерінің үйлесімі жағынан ерекше сұранысқа ие топқа жатады. Олар қайнатылған және ысталған өнімдер арасындағы аралық буын ретінде, жұмсақ құрылымды, ерекше дәмі мен иісі бар өнім ретінде тұтынушылар арасында кеңінен таралған. Алайда, дәстүрлі шұжық өнімдерінің құрамында жиі қолданылатын синтетикалық қоспалар, нитриттер мен консерванттар адам денсаулығына кері әсерін тигізуі мүмкін деген алаңдаушылық тудырып отыр. Осыған байланысты табиғи компоненттерді қолдану арқылы өнім сапасын жақсарту және оны адам ағзасына қауіпсіз ету – бүгінгі таңда өзекті ғылыми әрі өндірістік мәселе болып табылады.

Негізгі бөлім

Өсімдік тектес шикізатты күрделі ет өнімдерін өндіруде пайдалану бірнеше практикалық аспектілерге ие: функционалдық өнімдердің кең ассортиментін жасау мақсатында шикізатты пайдалануды кеңейту; арнайы және дәрілік мақсатта жаңадан пайда болған өнімнің құрамы мен қасиеттерін түзету; қымбат тұратын ет шикізатын ұтымды пайдалану [1].

Ет өнімдеріне өсімдік шикізаттарын қосуға сұраныс олардың өзіндік құнының таза ет өнімдеріне қарағанда айтарлықтай төмен болуына байланысты. Ет өндірісінде өсімдік текті қоспаларды пайдалану олардың калориясын азайтуға мүмкіндік береді және қазіргі уақытта тұтынушылар арасында танымал бола бастаған диеталық өнімдер ретінде ұсынылады. Ет өнімдерін өндіруде дәнді бұршақ дақылдарынан ақуызды концентраттарды пайдалану олардың құрамын теңестіруге және тағамдық талшықтармен, витаминдермен және минералдармен байытуға көмектеседі. [2].

Соңғы жылдары функционалдық қасиеттері жоғары, тағамдық және биологиялық құндылығы арттырылған ет өнімдерін өндіру бағытындағы ғылыми ізденістер қарқынды түрде дамуда. Осы тұрғыда өсімдік текті табиғи компоненттерді, соның ішінде чиа (*Salvia hispanica* L.) дәндерін ет өнімдеріне, атап айтқанда, шұжық өнімдеріне қосу — тағам өндірісіндегі перспективалы бағыттардың бірі болып табылады. Чиа (*Salvia Hispanica* L.) – бір жылдық майлы дақылдардың отаны – Орталық және Оңтүстік Мексика, сонымен қатар ол теңіз деңгейінен 1800 – 2600 м биіктікте өседі. Қазіргі уақытта ол Эквадорда да өсіріледі. Боливия, Аргентина және Австралия Көптеген ғасырлар бойы Латын және Оңтүстік Америка халықтары - майялар, ацтектер, инкалар - жүгері, бұршақ және амарантпен бірге чиа тұқымын негізгі тағам ретінде пайдаланды. Чианы тағамда қолдану туралы алғашқы ескертулер біздің эрамызға дейінгі 2600 жылдарға жатады. 100 г чиа тұқымында шамамен 42% көмірсу бар, оның 37% диеталық талшық; 31% май, оның ішінде омега-3 май қышқылы құрамының шамамен 2/3 бөлігін және 15-21% жоғары сапалы ақуызды құрайды. Чиа тұқымы немесе испан шалфейі - біздің планетамыздағы ең құнды өсімдіктердің бірі, олар мыңдаған жылдар бойы Оңтүстік және Орталық Америкада өсірілді [3].

Қорытынды.

Дайын шұжық өнімдерінің құрамына талдау жүргізіліп, биологиялық құндылығы жоғары сиыр еті мен ұнтақталған чиа дәнін қосып шұжық өнімдерінің болашағы мен өзектілігі айқындалды.

Органолептикалық көрсеткіштері жоғары өсімдік шикізатын таңдау негізделді және ұнтақталған чиа дәнін 5% қосылатын болса, шұжық өнімдерінің сапасының жақсарғанын және де микробиологиялық сақталуында өзгерістер байқалмайды. Керісінше дайын өнімнің дәмдік – хош иісті сапасын жақсартатыны дәлелденді.

ПАЙДАЛАНЫЛГАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Хамицаева А.С., Будаев Ф.И., Дзусова Ф.И., Будаев А.Р. «использование растительного сырья для производства функциональных продуктов», 2016г, 216-330 стр
2. Зарицкая В.В. Изучение функционально-технологических свойств мясных эмульсионных продуктов с применением экструдированного растительного сырья / В.В Зарицкая., К.С. Заднипренко, О.Н Фролова. Инновационные технологии в совершенствовании качества образования: всероссийская заочная конф. - Благовещенск: ДальГАУ, 2014. – С. 71–77.
3. Забодалова Л.А., Надточий Л.А. «Проектирование состава многокомпонентных пищевых продуктов. Часть 1.»: Учебно - методическое пособие – СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2012. – 23с.